

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева,
Камодиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти Ўқув-услугий бўлими етакчи
мутахасиси, санъатшунос

ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ

For citation: Nasiba I. Abdullaeva, IN THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IMPORTANCE AND ROLE. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.19-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219078>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистондаги бадий таълим ривожига ўзининг ўлкан хиссасини қўшган ва қўшиб келаётган Республикада ягона Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Дастгоҳли рангтасвир” кафедрасининг ташкил топиши ва салоҳиятли кафедра бўлиб шаклланишида рангтасвир усталарининг самарали меҳнатлари, уларнинг хаёти ва ижоди улар босиб ўтган машаққатли йўл ҳақида ёдга олинади. Шу маъсулиятли ижод йўлида яратилган машҳур асарлар уларнинг яратилиши ва ҳозирда қаерда сақланиши каби масалаларда сўз боради.

Калит сўзлари: Санъат, рангтасвир, бадий таълим, асар, композиция, ижод, графика.

Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева,
Институт художеств и дизайна имени
Камолиддина Бехзода
учебно-методическим отделом
помощник специалист, искусствовед

В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ВАЖНОСТЬ И РОЛЬ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о нелегком труде художников, их жизненном и творческом труде при становлении и становлении кафедры «Живопись» в Национальном институте искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода, единственной в стране, которая создала и продолжает вносить значительный вклад в развитие художественного образования в Узбекистане. Известные произведения, созданные на пути этого ответственного творчества, обсуждаются по таким вопросам, как их создание и где они сейчас хранятся.

Ключевые слова: Искусства, живопись, художественное образование, картина, композиция, творчество, графика.

Nasiba I. Abdullaeva,
Institute of Art and Design named
after Kamoliddin Behzod
educational and methodological department
assistant specialist, art critic

IN THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IMPORTANCE AND ROLE

ABSTRACT

The article tells about the hard work of artists, their life and creative work in the formation and development of the Department of Painting at the National Institute of Art and Design named after Kamoliddin Behzod, the only one in the country that has created and continues to make a significant contribution to the development of art education in Uzbekistan. Well-known works created along the way of this responsible creativity are discussed on issues such as their creation and where they are now stored.

Index Terms: Art, painting, art education, work, composition, creativity, graphics

1. Долзарблиги:

Маълумки, тасвирий санъат ҳам худди мусиқа ва адабиёт каби маънавий озуқа беради, уларга хос хусусиятларини ўзида жамлайди. Хар бир рассом асар ёзар экан унда, ўзининг хис-туйғулари, дунёқарашни кабиларни сингдириб, ранглар орқали қалби, виждони, орзу – умидларини акс эттиради. Ижодкор асарининг теранлиги унинг ички ҳиссиётлари, онги ва иқтидори беқиёслиги билан ўлчанади. Кишиларни санъат билан шуғулланишга мажбур қиладиган ҳолатни англаш учун унинг илдизига назар ташлаш зарур. Ушбу мақола орқали “Дастгоҳли рангтасвир” кафедрасининг ташкил топиши жараёнларида жонбозлик кўрсатган таниқли рассомларни ёдга олиш, уларнинг ижодини ҳозирги ёш ижод соҳибларига таништириш ва улар таълим олиб турган бу масканда кимларнинг ўчмас излари ва ёрқин хотиралари борлигини хис қилиб ижод қилишлари учун замин яратиш долзарбдир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

1954 йилда Театр санъати институти (ГИТИС) қошида очилган тасвирий санъат олий бадий таълими мамлакатимиз тасвирий санъати ривожига муҳим омил бўлди ва йиллар мобайнида нафақат мамлакатимиз, балки Ўрта Осиё Республикалари учун мутахассислар тайёрлаш вазифасини масъулият билан бажариб келди. Олий бадий таълимни йўлга қўйишни машхур рассомлар Р.А.Аҳмедов, О.Татевосянлар бошлаб бердилар. Ушбу факультетни ташкил этилиш жиҳати И.Е.Репин институтининг мамлакатимиз учун тайёрлаган битирувчилари билан ҳам боғлиқ эди. Улар 1953 йилда битирган бўлсалар, 1954 йилда бадий олий таълим йўлга қўйилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Рангтасвир кафедраси бошқа кафедралар очилишига сабаб бўлди ва ядроси ҳисобланди. Биринчи қабул 1954 йил бўлиб, О.К.Татевосян янги ёш кадрлардан эндигина Ленинград И.Е.Репин институтини тамомлаган Р.А.Аҳмедовлар бошлаб берганлар. Дастлаб биринчи курсга 22 талаба қабул қилинди ва 1960 йил биринчи битирувчилар химояси бўлиб ўтди.[1]

1956 йил рангтасвир гуруҳи иккига – дастгоҳли ва театр беағи ихтисосликларига ажратилди. Биринчи педагоглардан кафедра мудирини Татевосян О.К., Р.А. Аҳмедовлар ва ўша йиллар В.А. Рыфтин, дарс беришган. 1955 йили институтга Т.А.Оганесов, Елизаров. М.Шировский – (анатомиядан) дарс бериш учун таклиф қилинди. 1956 йили эса институтга таклиф қилинди Б.И.Урманчи, В.С.Подгурский, А.А.Гадетский, кафедрага Дудник раҳбарлик қилди. 1957 йил А.А.Кривонос таклиф қилинган. 1958 йили кафедрага И.Е.Репин институтини тамомлаган кадрлар қабул қилинди, булар Н.М.Кузыбаев ва В.П.Зеликов. 1959 йили кафедрага В.И.Уфимцев, П.П.Чельшев, Т.П.Решитнекова, И.Я.Вальденберг ва М.А.Саидовлар таклиф

этилди. 1960 йили Харьков институтини тамомлаган В.М.Ковинин кафедрага қабул қилинди. [1]

1961 йили рангтасвир кафедраси мустақил ҳаёт бошлайди. Уни биринчи кафедра мудири бўлиб доцент в/б Р.А.Ахмедов сайланди, кейинчалик М.А.Саидов ва Н.М.Кузыбаев кафедра мудири бўлган. Шу вақтларда А.А.Годетский, В.А.Рыфтин, Ч.Г.Ахмаров, А.А.Голдрей, П.А.Юровский, П.П.Мацеха, К.Салохитдинов, Т.П.Решетникова, Б.Шупак, В.П.Саседов, В.И.Жмакин, Визель, А.П.Перов, Ничаев, Г.В.Моисеев, В.Л.Ждановлар кафедрада педагогик фаолият олиб борганлар. Бундан ташқари, янги институтни битирувчиларидан Пак Н.С., Лимаков И.Н., Бабаев Б.М., Бахрамов И.Б, Зарькин Ю.И кабилар ҳам устозлари каби дарс беришган. Кафедрага И.Е Репин институтини яқинда тамомлаб келган кадрлар; 1976 йил М.Н.Нуриддинов, С.А.Абдуллаев, 1977 йил Ғ.А.Артиқоов, 1979 йил С.Ғ.Рахметовлар таклиф қилиндилар. Ўзимизда институтни тамомлаганлардан 1977 йил Р.З.Ризомухамедов, кейинчалик қўшилди, М.Э.Тошмуродов, Ж.Рахманов. Р.А.Ахмедов ўзига ассистент қилиб А.Т.Икромджоновни таклиф қилди. [1] 1991 йилдан 1996 йилгача Ғ.А.Артиқов кафедра мудири бўлди. Кейин С.А.Абдуллаев кафедрага раҳбарлик қилди. М.Нуриддинов бир йил кафедра мудири лавозимида ўтирди, кейин бир неча йил Б.М.Бабаев кафедрага раҳбарлик қилди, кейин яна С.А.Абдуллаев кафедрага мудар бўлди, И.Юсупов икки йил кафедра мудири вазифасида фаолият олиб борди ва ўз фаолиятини кўприкчи рассом сифатида танилган М.Иргашевга топширди. 2012 йилда М.Иргашев Дастгоҳли рангтасвир кафедраси мударлиги лавозимини 2002 йил Италиядаги А.Галли номидаги Италия нафис санъати Бадиий Академиясида таҳсил олиб қайтиб бир неча йиллар давомида К.Беҳзод номидаги МРДИда педагогик фаолиятини юритган Э.Хаитовга топширди. Хаитов кўп йиллар фаолиятини кафедрада олиб борди. Ҳозирда Дастгоҳли рангтасвир кафедраси мудири А.Сағатов кафедрага сидқидилдан раҳбарлик қилиб келмоқда.

Бадиий таълимнинг дастгоҳли рангтасвирдан бошланиши мамлакатимизнинг рассомчилик билим юртлари ва мазкур институт учун ҳам рангтасвир ва чизматасвир фанларидан ўқитувчилар етказиб бериш мақсади кўзланган эди. Очилган рангтасвир бўлимига 22 талаба танлаб олинди. Бир вақтнинг ўзида кафедра ташкил этилди ва унинг биринчи раҳбари сифатида профессор О.К.Татевосян тасдиқланди.

Татевосян Оганес Каратетович (1889 й Ереван – 1974, Москва) – рассом Ўзбекистон халқ рассоми. (1945 й) Тефлис Шахрининг Нафис санъат мактабида (1906 – 1910 й), Москва рассомлик, хайкалтарошлик ва меъморчилик билим юртида (1911 – 1917 й) таълим олган. Самарқанд (1917 -1929й)да Тошкент (1929 -63 й)да, кейин Москвада ишлаган. [9] “Пешин”, “Кўча манзараси” (1915 й), “Тунда чойхона” (1916), “Шердор мадрасаси олдида” (1917 й) “Эски Самарқанд” сериялари, “Рохатихон” (1929 й), “Боғ йўли” (1928), “Қизил карвон” (1929 й) “Тўқ турмуш сари” (1930й), “Колхоз тўйи”(1930й), “Қариялар” (1962й), ва қатор асарлар яратди.

Красная чайхана .м.м

Талабалар сони йилдан-йилга кўпайиб боргани сари республикамизнинг таниқли рассомлари бадиий таълимга жалб этила бошладилар. Улар Т.А. Оганесов, Ю.И. Елизаров, Б.И. Урманчи, В.С. Подгурский, Н.М. Кўзибоев, М.А. Саидов ва бошқалар.

Аҳмедов Раҳим. (28.07.1921) Ўзбекистон халқ рассоми (1961), Кўп йиллар давомида Рассомлар уюшмасининг раиси, П.Беньков номли Республика бадиий билим юртини (1937-41), Ленинград Репин, номли рассомлик ва архитектура, хайкалторошлик институти (1947-53), йилларда ўқиб битирган.

Оналик уйлари.м.м.1956

Ижодининг айна гуллаган даврида “Чўпон йигит” (1952), “Кекса колхозчи” портрети (1956), “Чўпон кизча” (1956), “Халқ созандаси – Аҳмаджон Умрзоқов – кўшнаичи” , “Она ўйлари” (1956), “Фурқат” портрети (1959), “Рассом Б.Бобоев” портрети (1964), “Тушки дам олиш” (1958) каби машхур асарларини яратди. Асарлари Москвада Третьяков галереясида Ўзбекистон санъат музейида сақланади. Шогирдлари: Малик Набиев, Е. Мельников, В.Бурмакин, Н.С.Пак, Й.Турсунназаров, Б.Бобоев, О.Бакиров, К.Бекжанов, М.Тошмуродов, И.Мансуров, Р.Шодиев, А.Нур, И.Валиходжаев, Ж.Усмонов, Х.Қосимов, И.Отабоев, У.Хамраева.[9]

Саидов Маннон Абдусаматович (31.12.1923 Тошкент) - мойбўёқчи рассом. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби (1968). Беньков номидаги бадиий билим юртида (1945-47й). Репин номидаги рассомлик, хайкалторошлик ва архитектура институтида (1947 – 53й) таълим олган. 1953 – 56 йилларда Беньков номли билим юртида, 1959 йилдан Рассомлик ва театр санъати институтида педагог бўлиб ишланган. Асарлари: “1925 йилда Самарқандга келиши” (1957), “Дугоналар”, “Хирмонда” (1958) каби ўзбек аёллари образи, “Мактаб ёпилмайди”(1961 Фарғона), “Саводсизликни тугатиш” (1967), “Оила” (1970) картиналари, “Аския” (1969 Тошкент), Саидов манзара, портретлар яратган. “Хурмат Белгиси” ордени мукофотланган. Шогирдлари: Ф. Аҳмадалиев, Ж.Рахмонов, Э.Машарипов, Б.Курбонов хозирда институтда дарс бериб келмоқдалар.

Кўзибоев Неъмат Мирзобоевич (1929.2007.Фарғона) Мойбўёқчи рассом Ўзбекистон халқ рассоми (1970). Тошкентдаги П.Беньков бадиий билим юртини (1947). Репин номидаги рассомлик, хайкалторошлик ва меъморлик институтини (1953) тугатган. 1953 йилдан бадиий билим юртида, 1959 йилда Театр ва рассомлик институтида ўқитувчи лавозимидакўп йиллар ишлаган. Асарларидан: “Избой ўзанида”, “Қидирувчилар” (1953) “Янги йўл” (1958), “Чўпонлар хузурида” (1964), “Юнус Ражабий” портрети (1954), “М.Мирокилов” (1959), “Уйғониш” (1957) картиналари машхурдир.

Ғава қишлоғи . м.м

Шогирдлари: Ч.Бекмиров, М.Тошмуродовлар хозирда кафедра профессори лавозимида ишлаб келишмоқда.

Зорькин Юрий Иванович Рангтасвирчи, график рассом, 1932 йили Горький шаҳрида туғилган. 1958 йилда П.Беньков номидаги Тошкент республика бадиий билим юртини, 1965 йили эса Тошкент театр санъати ва рассомлик институтини тугатган. У халқаро, Бутуниттифок ва республика бадиий кўргазмалари қатнашчиси. Рассомнинг машхур асарларидан бири 1978-1980 йилларда яратилган “Взятие Рейхстага” деб номланади.

Взятие Рейхстага .х.м

1956 йилда кафедра мудири этиб доцент С.Дудник тайинланди ва шу йили учинчи курсга ўтган талабалар дастгоҳли рангтасвир ва театр безак рангтасвири йўналишларига ажратилди. 1961 йилда рангтасвир кафедрасидан театр безак рангтасвири кафедраси ажралиб чиқди. Шу йилдан эътиборан доцент в/б Р.А.Аҳмедов кафедра мудири этиб тайинланди. Бу кафедрада турли йилларда Ўзбекистон халқ рассоми Ч.Г. Аҳмаров, хизмат кўрсатган маданият арбоби В.И. Жмакин, А.А. Гольдрей, С.П. Соседов, В.А. Нечаев, Харьков бадиий институтининг битирувчиси В.М.Ковининлар дарс бера бошладилар. 60-йиллар охирларида шу институтнинг битирувчилари бўлган И.Н. Лимаков, В.И. Бурмакин, Н.С. Пак, Е.П. Мельников, Ю.И. Зорькин, И.И. Енин, Б.М. Бобоев, Д.С. Имомовлар дарс беришга таклиф этилдилар.

Ушбу кафедранинг эътиборли жиҳати таниқли рассомлар раҳбарлигидаги персонал устахоналар ташкил этилиши билан боғлиқ бўлиб, ушбу анъана ҳозирги кунга қадар давом этиб келмоқда. Ҳозирда бир қатор йирик мутахассислар кафедра йўналишлари бўйича таълим бериб келмоқдалар. Айни пайтда кафедрада фаолият олиб бораётган таниқли устоз рассомлар ҳақида гапирсак;

Нуридинов Акмал Вахобжанович (Акмал Нур) Ўзбекистон Бадий Академияси раиси, Ўзбекистон халқ рассоми, академик, профессор; 1959 йил Наманган шаҳрида тўғилган. 1984 йилда М.Уйғур номидаги Тошкент давлат санъат институтини тамомлаган. 1990 йилдан Ўзбекистон Бадий Академиясининг ижодий бирлашмаси аъзоси. 2005 йилда Ўзбекистон халқ рассоми бўлди. 2012 йилдан Ўзбекистон Бадий Академиясини бошқариб келмоқда.[8]

Ойжамол. м.м.2009

Рассомнинг ижодий ишлари Ўзбекистон давлат санъат музейи, Бадий Академиянинг кўргазмалар дирекцияси, Урганч давлат галереяси ва бошқа жойларда сақланади. Шунингдек, Югославия, АҚШ, Ҳиндистон, Швейсариядаги музей ва галереяларда, Голландия, Германия, Белгия, Австралия, Исроил, Канада, Туркиянинг хусусий коллекцияларидан ҳам ўрин эганлаган. А.Нур ижодида муҳаббат мавзуси этакчилик қилади. “Муҳаббат олмаси”, “Муҳаббат боғи”, “Муҳаббат дарёси”, “Муҳаббат ороли” номли ишлар шулар жумласидандир. Рассом ушбу асарларида турли рамзий образлардан – ой, балиқ, қайиқ, буқа, шох ва бошқалардан фойдаланган. Бироқ уларнинг ягона мотиви олма бўлиб, у биринчи планга олиб чиқилган.

Турсунназаров Йигитали Тўрсунназарович Ўзбекистон Бадий Академиясининг хақиқий аъзоси, Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти совриндори, Ўзбекистон Бадий Академиясининг Олтин медали соҳиби портретчи рассом. Рассомнинг бир қанча портрет жанрида ишланган асарлари ёрқин колорити, ўзига хослиги билан ажралиб туради. «Сўнги хат», «Хаёл», «Ёш пахта теримчилари», «Қора қўёш», «Орол муаммоси», «Инсон тақдири», «80- йиллар пахта теримчилари», «Амир Тимур», «80-йиллар пахта теримчилари», «Сарик гуллар», «Оқ капалак» каби сурриалистик йўналишда ишланган картиналари диққатга сазовордир [8].

Абдуллаев Саъдулла Асатуллаевич Ўзбекистон Республикаси Санъат арбоби, Ўзбекистон Бадий Академияси академиги, профессор; Асарлари кўпроқ тарихий ва портрет жанрда ишланган бўлиб, Бир қанча тарихий шахсларга бағишланган асарлари картиналари Ўзбекистон Давлат тарихий музйидан ўрин олган. 2019 йил январ ойида рассомнинг шахсий кўргазмаси бўлиб ўтди.

Самарқанд осмонидаги юлдуз. м.м

Умарбеков Джавлат Юсупович Ўзбекистон халқ рассоми, Ўзбекистон Бадий Академияси академиги, профессор; 1946 йилда Тошкент шаҳрида таваллуд топган. 1961-1966 йилларда П.П.Бенков номидаги республика рассомлик билим юртида таълим олган. Ана шу талабалик йилларининг ўзидаёқ Тошкент шаҳрида ўтказилган кўرғазмада қатнашиб (1965 й.) “Ҳосил” номли асари билан биринчи мукофотга сазовор бўлган. Ж.Умарбеков “Хуайн Бойқаро ва Алишер Навоийнинг ёшлиги”га бағишланган, 1968 йилда яратилган асарида икки дўстнинг шарқона образини тасвирлайди. Жавлон Умарбеков ўз устози Чингиз Аҳмаровдан нафақат таълим олади, балки санъатга садоқат, аждодлар меросига ҳурмат ва муҳаббатни ҳам ўрганади.

Тоҳир ва Зухронинг ёшлиги .м.м 2006

Санъаткор ранг – баранг композициялар, портретлар, бой мазмунли манзара ва натюрмортларнинг муаллифидир. Унинг асарларида тарихий шахслар қиёфаси композициялар қамровида гавдаланади. Бу ўринда айниқса Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Амир Темур каби тарихий шахслар образларининг тўлақонли гавдаланиши диққатга сазовордир. Жавлон Умарбековни «Шарқ куйчиси», «ўзбек Пикассоси» деб ҳам аташади. [5]

Икромжонов Акмал Тураевич Ўзбекистон халқ рассоми, Ўзбекистон Бадий Академияси академиги, профессор; 1977 йил И.Е.Репин номидаги Ленинград рассомлик, ҳайкалтарошлик ва архитектура институтида Дастгоҳли рангасвир факультетини томонлаган. Ижодининг энг гуллаган даврида яратилган “Замин

Самарқанд нони .м.м. 2020

қўшиғи”, “Яшин”, “Сунунат”, “Орол-менинг дардим” каби рангтасвир асарлари учун Хамза номидаги Ўзбекистон Давлат мукофоти билан тақдирланган. Хозирда магистратура босқичи талабаларига устозлик қилиб келмоқда.[2]

Рахметов Собир Гафурович Рахметов Собиржон Гофурович 1952 йил 19 декабрда Чимкент шаҳрида зиёли ўзбек оиласида таваллуд топган.

Пахта даласида. м.м. 2007

1969-1973 йиллар П.П.Бенков номи Республика rassomlik билим юртида таҳсил олган. 1973-1979 йиллар И.Е.Репин номидаги Ленинград rassomlik, ҳайкалтарошлик ва архитектура институтида Дастгоҳли рангтасвир факультетида таҳсил олди. 1979 йилдан Тошкент театр ва rassomlik институтининг rassomlik факультети ўқитувчиси лавозимида фаолият юритган. Rassomning бир қанча асарлари санъат ихлосмандларига ўтказилиб келаётган кўرғазмалар орқали хавола этиб келинмоқда. 1997-1998 йиллар К.Бехзод номидаги Миллий rassomlik ва дизайн институти Тасвирий санъат факультети декани лавозимида ишлаган. Хозирда кафедрада профессор лавозимида фаолият олиб бормоқда.[3]

Тошмуратов Муҳаммадиёр Эргашевич илон қишлоғи меҳнатқашларига бағишланган ”Ғилон туркумидаги” ёрқин асарлари билан ўзининг мухлисларига эга. Rassom ўз маҳорати ва тажрибасини ёш, бўлажак ижодкорларга улашиб кафедрада профессор лавозимида фаолият олиб бормоқда. Rassom Республикамиз Бадий таълим тизими ривожидида муносиб хизмат кўрсатаётган етук мутахассис. [8]

“Ғилон” м.м. 1990

Нуритдинов Муҳаммад Нуритдинович Халқ рассоми давлат мукофоти лауреати, машхур Е.Е Маисеенконинг энг иктидорли талабаларидан бири. Унинг илк ижодий ютуғи 1976 йили яратилган «Катта Фарғона канали» деб номланади. Мусаввирнинг манзаралари кишини ўзига жалб этади. У даставвал ўзи туғилиб ўсган болалиги, ўсмирлиги ўтган кадрдон Наманган шаҳри гўзалликларини туркум асарларида ярата бошлайди. «Оила, окшом куйи» (1987), «Янги уй» (1980), «Кундалик ташвишлар» (1980), «Чойхона» (1976), «Байрам якин» (1981) композицияларида ўзининг қалбига якин бўлган куйнинг ва туйғуларини туркум асарларида кўрсата олди. Рассомнинг хар бир ижодини биз хаёт саҳифалари дея оламиз.[8]

Фарғона канали. м.м. 1976

Жумладан, «Шахарда ёмғир» (1986), «Тор кўча» (1999), «Фахрийлар чойхонаси» (1997), «Эски себзорда тўй» (1992), «Ёз» (1989), «Тошкентда киш» (1989) асарлари бунга ёрқин мисол бўла олади. Рассом ўз ижодида портрет жанрига мурожат қилган ва буюк инсонлар портретини яратган, булар «Суфизода» (1999), «Файзулла Хўжаев» (1999), «Абдурауф Фитрат» (1999), «А.Мамажонов» (1993), «Режиссёр Омон Абдураззоков» (1994), «Итальян элчиси Карло Унгаро» (1993), «синглим Мухаррам» портретларидир.

Артиқов Ғайрат Азизович – Ўзбекистон Республикасида Хизмат кўрсатган “Ёшлар мураббийси”, профессор; Рассом ижодида манзара жанри етакчи ўринда туради. 40 йилдан ортиқ бадиий таълим тизимига ўлкан хисса қўшиб келаётган фидокор педагоглардан биридир.

Тоғда куз. м.м. 2018

Фахрутдинов Зайнитдин Рамзитдинович. 1971 йили Тошкент Давлат Санъат (аввалги А.Н.Островский номли ТТХИ) институтида тахсил олган. Унинг “2016 йил халқ кўзғолони” диплом иши мақтовга сазовор бўлди ва аъло баҳоланди. Ўз педагогик фаолияти давомида. “Бош расми чизиш”, “Расм чизиб ўргатиш” қўлланмалари чоп этилди. [8]

Фаробий мусикаси. м.м 2018

Унинг асарлари нафақат мамлакатимизда, балки кўплаб хорижий давлатлар- Вашингтон, Франция, Чехославакия, Германия санъат ихлосмандлари олқишларига сазовор бўлди. З.Фахрутдинов ижодий фаолияти мобайнида эришган ютуқлари муносиб тақдирланниб келмоқда. У Бадий академиянинг кумуш медали ва Ўзбекистон Республикаси “Меҳнат шуҳрати” орденлари билан тақдирланди. Рангтасвирдаги муваффақиятлари самараси сифатида 2016 йилда Республика “Санъат арбоби” унвонига сазовор бўлди. Асарлари Ўзбекистон Давлат музейлари, шахсий галериялар коллекциясига кирган бўлиб, хусусан Ўзбекистон Давлат санъат музейи тарихий асарлари, Давлат тарих музейи ва Темурийлар тарихи музейида намойиш этилмоқда.

Аҳмадалиев Файзулла. Дўстлик ордени соҳиби, Ўзбекистон Бадий Академияси академиги, профессор. Ўзбекистон Бадий Академияси Кумуш медали соҳиби. 1984 йилда Тошкент театр ва рассомлик институтини тамомлаб, Россия Бадий Академияси аспирантурасининг Тошкент бўлимида Ўзбекистон Халқ рассоми Рахим Ахмедов раҳбарлигида тахсил олди. [6]

Йўлда. м.м.2019

Унинг қаҳрамонлари: дарвешлар, карвонлар, севишганлар ҳар доим йўлда, ва бу йўлнинг сирларини ва абадий ўзгарувчан қонунларини очишга ҳаракат қиладилар. Бундай асарлар сирасига "Моний", "Метафора", "Илтижо йўлида" номли асарларни киритиш мумкин. Ижодидида "Ўтмиш садоси", "Оқшом" "Нажот", "Умр боқийлик", "Манзил", "Умид" ва бошқа натюрморт, манзара асарлари алоҳида ўрин олган. Ушбу асарлари ҳам фалсафий мушоҳада билан йўғрилган бўлиб, томошабинни фикрлашга ундайди. Сўнгги вақтда рассом сермахсул ижод қилмоқда: "Бағишлов" учлиги, "Усмон Носир", "Ёлғиз карвон", "Оила", "Қушлар маликаси", "Дарвешлар", "Юзсиз дарвеш", "Чингизхон", "Касби одамлари", "Сардоба", "Дарвешнинг юраги", "Сўфийлар олами", "Дарвешнинг ҳаёти" асарлари шулар

жумласидандир. 2018 йил декабрь ойида рассомнинг навбатдаги шахсий кўрғазмаси санъат ихлосмандларига хавола этилди.

4. Хулоса: Ҳозирда “Рангтасвир (дастгоҳли)” ва “Профессионал таълим: рангтасвир (дастгоҳли)” йўналишларини ўз ичига қамраб олган бу кафедра профессор-ўқитувчилари, ёш талант соҳиб ва соҳибаларига ўз билим ва кўникмаларини улашиб келмоқдалар. Кафедранинг ташкил этилишида, буюк рассомларнинг издош шогирдлари қўлида тахсил олган хар бир ёш мутахасис келажакда профессионал рассом, тасвирий санъат йўналиши бўйича педагог-ўқитувчилар бўлиб етишиб чиқиши ва рангтасвир йўналишини янада юқори чўккиларини забт этиши кўзда тутилган.

Иқтибослар/Ссылки/References:

1. Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Дастгоҳли рангтасвир кафедраси” архиви маълумотлари (Data from the archive of the "Department of bench painting" of the National Institute of Art and Design named after).
2. Акмал Икромжонов. “Инсон, вақт ва тақдир”. Католог. – Тошкент, 2012 (Akmal Ikromjanov "Man, time and destiny" Catalog).
3. Собир Рахметов. Катологи. – Тошкент, 2010 (Sobir Rakhmetov. Catalog. – Tashkent, 2010).
4. Леким Ибрагимов “1001 Ангель”. 2014 (Lekim Ibragimov. “1001 Angel”).
5. Жавлон Умарбеков. Каталог. – Тошкент, 2016 (Javlon Umarbekov Directory. – Tashkent, 2016).
6. Файзулла Ахмадалиев. Католог. Издательство “Галарт”. – Москва, 2016 (Fayzulla Ahmadaliev. Katolog. Galart Publishing House Moscow 2016).
7. Алишер Мирзаев. Каталог. – Тошкент, 2018 (Alisher Mirzaev. Catalog. – Tashkent, 2018).
8. Дастгоҳли рангтасвир кафедрасининг катологи. – Тошкент, 2021 (Catalog of the department of bench painting. – Tashkent, 2021).
9. Дастгоҳли рангтасвир кафедраси архиви маълумотлари (Data from the archive of the department of bench painting).
10. Интернет маълумотлари (Internet information).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000